

ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN VOYAGA YETMAGANLARNING HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VA ZO'RAVONLIKNI OLDINI OLISH

Nazarov Ilhom Alimovich

O'zbekiston Respublikasi IIB Malaka oshirish
instituti katta o'qtuvchisi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735123>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 27-noyabr 2025 yil

KEYWORDS

yetmaganlar, huquqlarni himoya qilish, zo'rvonlik, profilaktika, ijtimoiy xavfsizlik, bola huquqlari, ta'lim muassasalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalla, psixologik xizmat, erta aniqlash, huquqiy madaniyat.

ABSTRACT

Mazkur maqolada yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish va ularga nisbatan sodir etiladigan zo'rvonlik holatlarini oldini olish masalalari huquqiy, ijtimoiy hamda institutsional jihatdan tahlil qilingan. Unda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, xalqaro standartlar, xususan, BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida belgilangan normalar bilan uyg'unlikda profilaktika choralarining samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotda ta'lim muassasalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla institutlarining o'zaro hamkorligi yetmaganlarga nisbatan zo'rvonlikka barham berishda muhim omil ekani asoslab beriladi. Shuningdek, psixologik xizmat, ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimi va erta aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Maqola yakunida yetmaganlarning huquqlarini himoya qilishda kompleks yondashuv, profilaktik tadbirlarni modernizatsiya qilish va jamiyatning huquqiy madaniyatini oshirishning dolzarbligi ta'kidlangan

Zo'rvonlik tushunchasi va turlari

Dunyodagi barcha davlatlarning milliy qonunchiligida inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, xususan shaxsning hayoti, sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmatini turli jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga alohida ahamiyat berilgan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida "insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadrqimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi" e'tirof etilgan.

Zo'rvonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlarning zo'rvonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo'rvonlik turlari, og'irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so'nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan.

Mazkur muammo (latentligi)ning yuqoriligi shundaki, jabrlanuvchilar o'zlariga yetkazilgan zararni normal hayot deb tushinishi, oilasining siri ovoza bo'lib ketmasligi yoki oila buzilib ketmasligi, ota-

onasi yoxud turmush o‘rtog‘ining obro‘cini to‘kmaslik uchun hech qayerga murojaat qilmaydilar.

Zo‘ravonlikning ko‘rinishlari turlicha bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” Qonunida zo‘ravonlikning to‘rt asosiy turi belgilangan.

Jismoniy zo‘ravonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:

- shapaloq tortish, tepish, turtkilash, musht bilan urish;
- zarb bilan itarib yuborish;
- turli o‘tkir buyum va narsalarni otish;
- qurol bilan xavf solish yoki yaralash;
- uydan chiqishga jismonan yo‘l qo‘ymaslik;
- kechasi uxlashga qo‘ymaslik va boshqa.

Ruhiy zo‘ravonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:

- hissiyot va his-tuyg‘ularni tan olmaslik;
- uning fikrlari ustidan kulish;
- jazo chorasi sifatida jabrlanuvchining hissiyotlariga e‘tibor bermaslik; yolg‘on so‘zlar aytib, undan o‘z manfaati yo‘lida foydalanish;
- uning do‘stlari va qarindoshlariga xavf yetkazaman deb qo‘rqitish va ular bilan aloqa qilishga yo‘l qo‘ymaslik;
- jabrlanuvchi bilan ommaviy joylarga chiqishdan bosh tortish;
- qarindosh-urug‘lar orasida sharmanda qilish;
- uydan ketishini aytib qo‘rqitish;
- kasal yoki homilador bo‘lganda unga yordam berishdan bosh tortish, tibbiy yordam olishiga qarshilik ko‘rsatish;
- doimiy ravishda tanqid qilish, xafa qilish, g‘azabga keltirish, ya‘ni
- (sen juda semizsan yoki ozg‘inisan, ahmoqsan, eng bo‘lmag‘ur onasan, to‘shakda bo‘lmag‘ur sheriksan) va hokazo.

2019-yil 2-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi”gi Qonuni

<p>Jismoniy zo‘ravonlik Og‘irligi turli darajada bo‘lgan tan jarohatlari yetkazish, xavf ostida qoldirish, hayoti xavf ostida qolgan shaxsga yordam ko‘rsatmaslik, zo‘ravonlik xususiyatiga ega boshqa huquqbuzar-liklar sodir etish, jismoniy ta‘sir o‘tkazish yoki bunday ta‘sir o‘tkazishning o‘zga choralarini qo‘llash bilan tahdid qilish.</p>	<p>Ruhiy zo‘ravonlik Xotin-qizlarni haqoratlash, ularga tuhmat qilish, tahdid qilish, ularning sha‘nini, qadr-qimmatini kamsitish, reproduktiv sohada nazorat qilish, o‘z xavfsizligi uchun xavotir uyg‘otgan, o‘zini himoya qila olmaslikka olib kelgan yoki ruhiy sog‘lig‘iga zarar yetkazgan harakat (harakatsizlik).</p>
<p>Jinsiy zo‘ravonlik Xotin-qizlarning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish, shuningdek zo‘rlik ishlatish yoki zo‘rlik</p>	<p>Iqtisodiy zo‘ravonlik Xotin-qizlarning normal yashash va kamol topish uchun oziq-ovqat, uy-joy hamda boshqa zarur shart-sharoitlar bilan</p>

ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash.

ta’minlanishga bo’lgan huquqini, mulk huquqini, ta’lim olish hamda mehnatga oid huquqini amalga oshirishni cheklashga olib keladigan harakat (harakatsizlik).

Jinsiy zo’ravonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:

- erkakning ayoli bilan faqat jinsiy obyekt singari muomala qilishi;
- jinsiy aloqadan bosh tortish yoxud ayolga muloyimlik qilmaslik;
- jinsiy aloqa qilishda majburiy xatti-harakatlar qildirish;
- jinsiy aloqani o’ta shafqatsizlik bilan amalga oshirish;
- zo’rlash yo’li bilan jinsiy aloqa qilishga kirishish;
- avval kaltaklab, keyin jinsiy aloqa qilish;
- pornografik ko’rinishdagi buzuq xatti-harakatlarni ko’rishga yoki takrorlashga majburlash;
- doimiy ravishda hammaga rashk qilish va kimlar bilandir zino-korlikda ayblash va hokazo.

Iqtisodiy zo’ravonlikka quyidagilarni kiritish mumkin:

- birlamchi ehtiyojlari (oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori) uchun asossiz pul bermaslik;
- uy-joydan foydalanish huquqini cheklash;
- ta’lim olish va mehnat qilishga ruxsat bermaslik;
- qancha pul sarflashini nazorat qilish;
- o’zi topgan pulni tasarruf etishga yo’l qo’ymaslik;
- oila byudjetidan foydalanish huquqidan mahrum qilish va h.k. harakat (harakatsizlik)da

namoyon bo’ladi.

Bugungi kunda keng tarqalgan zo’ravonlikning yana bir turi — *kiber zo’ravonlik*. Zo’ravonlikning ushbu turi internet orqali muttasil davom etuvchi, takroriy va uzoq vaqt davomida birovning sha’ni va qadr-qimmatini kamsituvchi harakatlarni amalga oshirishda ifodalanadi.

Ruhiy zo’ravonlikdan zulm o’tkazayotgan shaxs anonimligi, Internet orqali yoqimsiz xabarlar tun-u kun keng ommaga tarqalishi bilan farqlanib, jabrlanuvchiga g’oyat katta azob-uqubat keltirishi bilan keskin farqlanadi. Internet tarmog’idan foydalanib, ish yoki o’qish joyi, oilada turli xil haqoratlar, tuhmat, ta’na, mish-mishlar, uydirma xabarlar tarqatishda ifodalanadi. Shuningdek, Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali insoning ruhiyatiga qattiq ta’sir etuvchi, uni iztirobga soluvchi beshafqat munosabat va zo’ravonlik sahnalarini namoyish etishni ham shaxsga bo’lgan zo’ravonlik, deb e’tirof etishimiz mumkin.

Oilada sodir etiladigan zo’ravonlik ish joyidagi va ta’lim muassasalarida sodir etilgan qilmishlardan o’ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- Zo’ravon shaxs jabrlanuvchini to’liq nazorat eta oladi, jabrlanuvchi zo’ravondan qochishi va xavfsiz qolishining imkoni yo’q;
- Zo’ravonlik bir shaxsning boshqa shaxsga nisbatan ustunlik qilish va uni nazorat qilish maqsadida sodir etiladi;
- Deyarli barcha oila a’zolari zo’ravonlikdan jabr chekadilar;
- Zo’ravon shaxs va jabrlanuvchi o’rtasida emotsional bog’liqlik mavjud. Jabrlanuvchi zo’ravonga nisbatan kuchli emotsional qaramlikni his etishi va uchinchi shaxs yordam bermoqchi bo’lganida zo’ravonning yonini olishi mumkin. Jabrlanuvchining bunday xulq-atvori psixologiyada «Stokgolm sindromi» nomi bilan mashhur;

- Jamiyat a'zolari oila ishiga aralashishni xohlamaydilar va jabrlanuvchilarning o'zlari ham oiladagi vaziyat haqida sukut saqlashni afzal biladilar;

- Oilada sodir etilgan zo'rvonlik davriy xarakterga egadir. Doktor Lenor Uolker nazariyasiga ko'ra, oilaviy zo'rvonlik to'rt bosqichdan iborat bo'lgan va takrorlanishi ortib boradigan harakatlar siklidan iborat.

Oilada keskinlikning oshishi. Oila a'zolari o'rtasida munosabatlar o'zgarib, norozilikning kuchayishi oshadi. Jabrlanuvchi zo'rvonni tinchlantirishga harakat qiladi.

Zo'rvonlik sodir etilishi. Ruhiiy, jismoniy yoki boshqa turdagi zo'rvonlik avj olib, qattiq g'azab, tahdid, qo'rqitish bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Yarashish davri. Zo'rvon uzr so'rab, zo'rvonlik sodir etganligi sababini tushuntiradi, aybni jabrlanuvchining o'ziga to'nkaydi. Ba'zan sodir etilgan zo'rvonlikni inkor etib, jabrlanuvchini o'zi bo'rttirib yuborganlikda ayblaydi.

Munosabatlardagi tinchlik davri ("asal oyi"). Zo'rvonlik vaziyati unutilib, zo'rvon kechirilgan. Nizodan avvalgi munosabatlar qaytadi, keyingi nizolar boshlangunga qadar, "asal oyi" boshlanadi.

Zo'rvonlik sodir etilish ehtimolidan darak beruvchi alomatlar:

- ✚ Zo'rvonlik tushunchasi va turlari haqida ma'lumotga ega emaslik; xotira va aqliy faoliyat sustligi, nogironlik;

- ✚ boshqa shaxsdan moddiy va boshqa qaramlik, qo'rquv mavjudligi;

- ✚ hech kim yordam bera olmasligi to'g'risidagi fikrning muqarrarligi;

- ✚ kelib chiqishini tushuntirib berolmagan turli tan jarohatlarining mavjudligi;

- ✚ qo'l va yuz va tananing boshqa qismidagi shilinish, kesish, tilinish, kuyish, tishlangan joylar;

- ✚ kiyim ostida yashirinayotgan tan jarohatlari;

- ✚ yuqori xavotir, bosh og'rig'i;

- ✚ spirtli ichimliklar/gyohvand moddalarga ruju qo'yish.

Zo'rvonlik sodir etgan shaxsning xulq-atvoriga xos psixologik xususiyatlar:

- ✚ zo'rvonning tajovuzkor xulqi darhol yuzaga kelib, o'z talablarining bajarishlarini xohlaydi;

- ✚ o'z jahlini boshqara olmaydi, psixologik zo'riqish paytida o'zini nazorat qilmaydi;

- ✚ xavotirlik va asabiylik holatini boshqara olmasligi, tajovuzkor xulq-atvoriga sababchi bo'ladi;

- ✚ o'z aybini tan olmasdan, boshqalarga yuklaydi va o'zini "jabrlanuvchi" deb e'tirof etadi. Sodir etgan qilmishining oqibatlarini anglamaydi;

- ✚ har qanday tanqidni ko'tara olmaydi va o'zi sodir etgan qilmishni huquqbuzarlik ekanligini tan olmaydi. O'zini oqlashga harakat qiladi;

- ✚ muloqot davomida hech kimga mehr-shafqat ko'rsatmaydi va muloqotdan o'zini olib qochadi;

- ✚ spirtli ichimliklar/gyohvand moddalarni suiiste'mol qilishi uning tajovuzkorligini yanada oshiradi;

- ✚ begonalar oldida o'zini yaxshi tomondan ko'rsatib berishga harakat qiladi.

Zo'rvonlikning oldini olishga qaratilgan Xalqaro va milliy qonunchilik.

Bugungi kunda xotin-qizlarni zo'rvonlikdan himoya qilish borasida jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan taziyiq va zo'rvonlikka doir murossasizlik muhitini yaratish uchun chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizda xotin-qizlarni zo'rvonlikdan himoya qilishga oid bir qator xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilindi.

Inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlarda shaxsni zo‘ravonliklardan, shu jumladan oilada sodir etiladigan jinoiy zo‘ravonliklardan himoya qilish mexanizmi mustahkamlab qo‘yilgan.

Inson huquqlari bo‘yicha umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar bo‘yicha xalqaro kelishuv hamda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo‘yicha xalqaro kelishuv oilani jamiyat asosidagi guruh deb tan oladi⁴ hamda shaxsni oiladagi zo‘ravonliklardan **himoya qiladi**.

Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi	1948 yil
Ta‘lim sohasida kamsitishga qarshi kurash to‘g‘risida Konvensiya	1960 yil
Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro Pakt	1966 yil
Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risida Xalqaro pakt	1966 yil
Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya (CEDAW)	1979 yil
Pekin deklaratsiyasi va Xarakatlar Platformasi	1995 yil
Bola huquqlari to‘g‘risida Konvensiya	1989 yil

Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro qonunchilik barcha ishtirokchi davlatlar uchun, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi organlarining xodimlari uchun majburiy hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya 1989. <http://taraqqiyot.uz/bola-uulari-trisidagi-kon>.
2. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // URL: <http://www.lex.uz>
3. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi // URL: <http://www.lex.uz>
4. O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>
5. 2019 yil 2 sentabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida» Qonuni;